

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ МАЪРИФАТЛИ ҚИЛИБ ТАРБИЯЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Қулматов Норқобил Эшмаматович

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг
Тошкент филиали
катта ўқитувчи, ёшлар масалалари ва
маънавий-маърифий ишлар бўйича декан ўринбосари
[+99891-166-22-35.norqobil.65@mail.ru](mailto:norqobil.65@mail.ru)

Аннотация: Ушбу мақоланинг мазмунида мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларни маърифатли қилиб тарбиялашнинг ўзига хос жиҳатлари, маънавий тарбиянинг самарали ва таъсирчан усуллари баён этилади.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, Ўқувчи ёшлар, илм-фан, таълим, тарбия, маънавият, маданият, маърифат, маърифатли инсон, маънавий тарбия, миллий ва умуминсоний қадриятлар.

Аннотация: В содержании данной статьи описаны специфические аспекты просвещения учащейся молодежи, эффективные и действенные методы духовного воспитания на основе развития науки в системе образования нашей страны.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, Учебная молодежь, наука, образование, воспитание, духовность, культура, просвещение, просвещенный человек, духовное образование, национальные и общечеловеческие ценности.

SPECIFIC ASPECTS OF EDUCATIONAL YOUNG STUDENTS IN THE NEW UZBEKISTAN

Annotation: The content of this article describes the specific aspects of enlightening young students based on the development of science in the educational system of our country, effective and effective methods of spiritual education. *razvitiya nauki v sisteme obrazovaniya nashey strany.*

Keywords: New Uzbekistan, Learning youth, science, education, upbringing, spirituality, culture, enlightenment, enlightened person, spiritual education, national and universal values.

КИРИШ.

Тадқиқот ишининг долзарблиги: Янги Ўзбекистон Республикасининг сиёсий, ижтимоий - иқтисодий ва маънавий-маърифий соҳаларининг ривожланиш жараёнларида унинг келажагини таъминлайдиган ёш авлоднинг, жумладан ўқувчи ёшларимизнинг соғлом ва баркамол бўлиб вояга етиши, илмли – маърифатли бўлиб камол топишлари мамлакатимиз ривожланиш тараққиётида, ҳамда жаҳон ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнига эга бўлишида муҳим аҳамият касб этади. Бугунги глобаллашув жараёнлари ниҳоятда кескинлашиб бораётган бир пайтда ўқувчи ва талаба ёшларимизни ватанпарварлик руҳида камол топтириб маърифатли қилиб тарбиялашда, уларнинг қалби ва онгига киришга уринаётган маънавий таҳдидларнинг зарарли оқибатларини олдини олишда таълим тарбиянинг, жумладан маънавий тарбиянинг ўрни ва роли беқиёсдир. Шу ўринда машҳур алломаларимиздан Абдулла Авлонийнинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт - ё мамот, ё нажот – ё ҳолокат, ё саодат - ё фалокат масаласидир” [1]. деган машҳур фикрларининг бугунги кунда ҳам нақадар катта аҳамиятга эга эканлигини ҳаётнинг ўзи кўрсатиб турганлигини ҳеч ким инкор эта олмас керак. Ўқувчи ёшларимизни маърифатли қилиб тарбиялашда энг асосий вазифаларимиздан бири бу ўтмиш аجدодларимиз ва ота-боболаримиз қолдирган бой маънавий маданий ва моддий меросимизни изчил ўқитиб-ўргатиш, миллий ва умуминсоний қадриятларни чуқур англаш ҳолда, юксак илм-фан чўққиларини эгаллашлари учун барча шарт-шароитларни таъминлаб қўйишимиз лозим бўлади. Ўз даврида Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов жумладан шундай деган эди: “Биз халқимизнинг дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаслиги, фарзандларимизнинг биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлиб яшаши учун бор кучимиз ва имкониятларимизни сафарбар этаётган эканмиз, бу борада маънавий тарбия масаласи, ҳеч шубҳасиз, беқиёс аҳамият касб этади. Агар биз бу масалада ҳушёрлик ва сезгирлигимизни, қатъият ва масъулиятимизни йўқотсак, бу ўта муҳим ишни ўз ҳолига, ўзи бўларчиликка ташлаб қўядиган бўлсак, муқаддас қадриятларимизга йўғрилган ва улардан озикланган маънавиятимиздан, тарихий хотирамиздан айрилиб, охир-оқибатда ўзимиз интилган умумбашарий тараққиёт йўлидан четга чиқиб қолишимиз мумкин”[2]. Бугунги кунда янги Ўзбекистон жамиятида ўқувчи ёшларни маърифатли қилиб тарбиялаш энг муҳим долзарб устувор масалаларидан бири бўлиб турар экан, бу ҳақида президентимиз Ш.М.Мирзиёев шундай дейдилар: “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учунчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар,

Берунийлар, Ибн Синолар, Мирзо Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда аввало, таълим-тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим. Ушбу мақсад йўлида ёшларимиз ўз олдиларига катта марраларни кўйиб, уларга эришишлари учун кенг имкониятлар яратиш ва ҳар томонлама кўмак бериш – барчамиз учун энг устувор вазифа бўлиши зарур. Шундагина фарзандларимиз халқимизнинг асрий орзу-умидларини рўёбга чиқарадиган буюк ва қудратли кучга айланади. Шу мақсадда, “Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан, таълим-тарбия тизимидан бошланади”[3], деган ғоя асосида кенг кўламли ислохотларни амалга ошираемиз”. Ҳақиқатдан ҳам ўтмишдаги улуғ аждодларимиз ва ота-боболаримизнинг ўрнини босадиган бугунги кун ўқувчи ёшларимиз айнан ана шундай билим ва қадриятлар асосида вояга етган тақдирдагина саводли ва онгли инсонлар бўлиб, мафкуравий иммунитетлари кучли ва ҳар қандай кўринишдаги маънавий ва мафкуравий таҳдидларга қарши тура оладиган етук комил инсонлар бўлиб вояга етадилар. Шундай экан биз танлаган “Янги Ўзбекистон ўқувчи ёшларини маърифатли қилиб тарбиялашнинг ўзига хос жиҳатлари” мавзуси бугунги кун учун энг долзарб мавзулардан бири ҳисобланади.

Муаммони ҳал қилиш йўллари: Аввало маърифатли инсон тўғрисидаги назария ва услубиёт методологик жиҳатдан мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Ислон Каримов асарларида, Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг асарларида, нутқ ва маърузаларида, Олий Мажлис депутатларига ва Ўзбекистон халқига қилган мурожаатномаларида Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясида, янги таҳрирдаги “Таълим тўғрисида”ги қонунда, кадрлар тайёрлаш миллий дастурида ва бошқа бир қатор ҳужжатларда ҳар томонлама кенг ва мукамал ишлаб чиқилган. Маънавияти бой, юксак ахлоқий, маънавий ва жисмоний фазилатлари ҳар жиҳатдан уйғун бўлган инсонгина маърифатли комил инсон бўла олади. Бугунги кунда ҳаммамизга яхши маълумки, дунёдаги ҳар қандай давлат, ҳар бир миллат нафақат ер ости ва ер усти бойликлари, ҳарбий қудрати ва ишлаб чиқариш салоҳияти билан, балки биринчи ўринда, ўзининг юксак маънавиятли ва маърифатли фуқаролари, ўқувчи ва талаба ёшлари билан кучлидир. Юксак маънавий фазилатлар эгаси бўлган маърифатли инсон, нафс хуружини, моддий лаззатларга бўлган мойиллик ожизлигини енга оладиган инсондир. Инсонни маърифатли ва мукаррам комил инсон мартабасига кўтариш унинг маънавиятини юксалтириш демакдир. Ҳар бир жамият таянадиган миллий

маънавий қадриятлар қанчалик умуминсоний мазмунга эга бўлса у шунчалик умрбоқийдир.

Таклиф ва тавсиялар: Янги Ўзбекистон заминимизда эзгу мақсадлар йўлида амалга оширилаётган ишларни изчиллик ва қатъийлик билан давом эттириш эса ҳозирги даврда давлатимиз сиёсатининг диққат марказида турганлиги билан изоҳланади. Ўқувчи ёшларни маънавийли ва маърифатли қилиб тарбиялаш ёшларимизнинг онглилик, билимлилик даражасини бойитадиган энг муҳим омил ҳисобланади. Ўқувчи ёшларимизни маърифатли қилиб тарбиялаш жараёнларнинг амалга оширилишида олий ва ўрта махсус, халқ таълими муассасалари ходимларининг фаолиятларидаги масъулият ва фидоийлик ҳиссининг аҳамияти аниқ-равшан бўлади. Олий ва ўрта махсус, халқ таълим муассасалари ходимлари ўқувчи ва талаба ёшларимиз тақдирлари учун жавобгар шахс, керак бўлса, тинчлигу-ҳаловатидан воз кечиб фаолият олиб боришлари керак бўлади. Ўқитувчи ва устоз - мураббийлар ўқувчи ва талаба ёшлар билан ўқув жараёнларда қанчалик яқин мулоқатда бўлса, бу нарса уларнинг тарбиясига ҳам шунчалик ижобий таъсир кўрсатади. Баъзан шундай ҳолатлар ҳам бўладики ўқитувчи-мураббий тўрт-беш йил давомида ўзи устозлик қилаётган гуруҳларга маъруза ўқийди-ю, аммо бирор марта ҳам ўша гуруҳдаги ўқувчи-талаба ёшларнинг яшаш турмуш тарзи билан қизиқмаган, ёки кам эътибор берган бўлиб чиқади. Бундай ҳолатларда эса ўқувчи ва талаба ёшлар орасида бир қолипга тушиб қолишлик, ҳаётдан зерикиш, боқимандалик, давлат ҳокимиятининг бошқарув тизимида ишончсизлик, ўз ҳуқуқ ва эркинликларини яхши билмасликлари натижасида ўз ижтимоий ҳолатидан норозилиги, бойлик ортидан қувиш оқибатида енгил даромад топишга иштиёқмандлик, ўз манфаатини давлат ва бошқалар манфаатидан устун қўйувчи, маънавий қашшоқ, фақат бугунги кун дарди билан яшовчи, келажагини кўра олмайдиган, ижтимоий-сиёсий жараёнларга мутлақо бепарво ва бефарқ, тушкун кайфиятдаги кўринишлар ҳам учраб туради. Бундай салбий ҳолатларнинг олдини олиш учун авваламбор ҳар бир, ўзини ватанпарвар деб биладиган ўқитувчи ва мураббийлар ўз фаолияти давомида қуйидаги жиҳатларга диққат-эътиборини қаратиши лозим бўлади.

–устоз-ўқитувчи ўзи таълим-тарбия бериб келаётган гуруҳлардаги ҳолат, шарт-шароитлар, муаммолар ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиши керак.

–маънавий-маърифий ишларга алоқадор ҳар қандай чора-тадбир, учрашув ва давра суҳбатларидан бохабар бўлиши керак.

–кутубхона, турли хил тўғарақлар ишини янада жонлантиришга доимий эътиборини қаратиши керак.

–шарқона удумларимиз, қадриятларимизни жонлантиришга қаратилган турли-туман тадбирлар уюштириб туриши керак.

Кутилаётган ижтимоий самара(НАТИЖА): Дунёнинг мафкуравий манзараси кескин ўзгариб бораётган, глобаллашув жараёнлари шиддат билан жадаллашиб кетган бугунги кунда янги Ўзбекистон ўқувчи ёшларини маърифатли қилиб тарбиялашда ўқувчи ёшларимизнинг онги ва қалбига ҳужум ва хуруж қилишга уринаётган бир қатор таҳдидлар бор. Бундай таҳдидлардан бири, бу, маънавий таҳдидлардир. Маънавий таҳдидлар маънавий тарбияни издан чиқаришга қаратилган асосий хавф-хатарлардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Ислом Каримов бу ҳақида ўз даврида шундай фикр билдирган эди. “Маънавий таҳдид деганда, аввало, тили, дини, эътиқодидан қатъий назар, ҳар қайси одамнинг том маънодаги эркин инсон бўлиб яшашига қарши қаратилган, унинг айнан руҳий маънавий дунёсини издан чиқариш мақсадини кўзда тутадиган мафкуравий, ғоявий ва инфорацион хуружларни назарда тутиш лозим, деб ўйлайман”[4]. Бундай маънавий таҳдидларнинг олдини олиш учун оилада ота-оналаримиздан, таълим муассасаларида устоз-мураббийларимиздан хушёрликни йўқотмаслик, ўқувчи ёшларимиз тарбиясида асло бепарво бўлмасликлари қатъий талаб қилинади. Келажагимиз бунёдкорлари бўлган ўқувчи ёшларимизнинг мафкуравий иммунитетлари тўла шаклланиб, қарор топиб, кучли эътиқод эгалари бўлгандагина улар ўз ҳаёт фаолиятлари давомида катта-катта муваффақиятларга эриша оладилар. Ҳар бир ўқувчи ёшнинг эътиқоди характери конкрет, реал шахснинг яшаш шароитига, уни ўраб турган ижтимоий муҳитга, у олган тарбиянинг характерига, унинг дунёқарашининг хусусиятига, жамоатчилик фикрининг таъсирига, маълумотига, билим даражасига, конкрет шахснинг ҳаётий тажрибалари ва бошқа омилларига қараб белгиланади. Мана шу омилларнинг ижобий ёки салбий, бунёдкор ёки вайронкорлигига қараб бировларнинг эътиқоди мустаҳкам, барқарор ёки беқарор омонат бўлиши мумкин. Юртимиз олий ўқув даргоҳларида, таълим муассасаларида, маҳаллаларимизда ва ҳар бир оилада олиб борилаётган тарбиявий иш тажрибалари шундан далолат берадики, уларнинг сўнгисини мустаҳкам, ижобий эътиқодга айлантириш осонроқдир. Гуруч курмаксиз бўлмаганидек, бугунги глобаллашган замонда бизнинг айрим ўқувчи ёшларимиз орасида ҳам эътиқоди, иймони суёт, мустаҳкам бўлмаган баъзи бир ёшлар учраб туради. Оқибат натижада мана шундай иймони суёт, ўз мустақил қарашларига эга бўлмаган, эътиқоди мустаҳкам бўлмаган ёшларга мамлакатимиз тинчлигига, осойишталигига хавф солаётган бегона, ёт, зарарли ғоялар, ҳаракатлар таҳдид

солмоқда. Глобаллашув жараёнлари тезлашган бугунги шиддатли, ўта мураккаб замон шуни кўрсатмоқдаки, бу борада фақат таълим – тарбия тизимининг ўзи мавжуд маънавий таҳдидларга қарши туrolмайди. Бу масалага бутун жамиятнинг куч ва имкониятларини сафарбар этмас эканмиз, кутилган натижага эриша олмаймиз. Чунки бугунги кунда болаларимизни ота-она, боғча, мактаб ёки институт эмас, аксарият ҳолларда кўлидаги телефон “тарбияламоқда”. Афсуски, ана шу кичкинагина телефон энди оддий алоқа воситаси эмас, кўпинча ёт мафкурани тарғиб этадиган катта қуролга, зўравонлик, ёвузлик “вирус”ни тарқатадиган манбага айланмоқда, десак, айти ҳақиқатни айтган бўламиз. “Миллий маънавиятимизга мутлақо бегона бўлган зарарли ғоялар, тушунча ва қарашлар чегарани бузмасдан, билдирмасдан, таъбир жоиз бўлса, “чақирилмаган меҳмон” бўлиб хонадонимизга, жамиятимизга, энг ёмони, мурғак болаларимизнинг покиза қалби ва юрагига кириб келмоқда” [5]. Буларнинг барчаси биз учун огоҳлик кўнғироғи бўлиб янграши зарур.

ХУЛОСА қилиб шуни айтишимиз мумкинки ғоявий бирлиги мўрт миллатнинг давлат хавфсизлиги ҳам мўрт бўлади. Тарихдан шу нарса маълумки барча замонларда ҳам маънавияти кучли, ишонч ва эътиқоди мустаҳкам миллат ва элатлар бир тану бир жон бўлиб, ҳар қандай кўринишдаги таҳдидларни, у ташқаридан келадиган ташқи таҳдид бўладими ёки ички таҳдид бўладими қатъий назар, тез ва соз бартараф этган. Мафкуравий ва маънавий бирлиги ичидан ёки ташқаридан бузилган миллат ва элат эса мағлуб бўлиб, мустамлакага айланган. Ўзбекистон Республикасининг миллий истиқлол ғояси ва мафкураси ҳар қандай кўринишдаги ташқи ва ички маънавий таҳдидларга қарши тура оладиган ғоявий қурол, маънавий мезон бўлиб, ўқувчи ёшларимизга миллий ўзликларини англашларида, тарихий-сиёсий ва ижтимоий жараёнларни, воқеликларни тўғри англаб етишларида дастуриламал бўлиб хизмат қилади. Зотан, улуғ бобомиз ҳазрат мир Алишер Навоий айтганларидек:

Эрусен шоҳ, агар огоҳ сен-сен

Агар огоҳ сен-сен, шоҳ сен-сен

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.Авлоний. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент, Ўқитувчи; 1992.
2. Каримов И.А. .Ўзбекистон XXI асрга интиломда. Асарлар.7 жилд Т “Ўзбекистон”, 1999.
3. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь.
- 4.Каримов И.А. “Истиқлол ва маънавият”. Тошкент, Ўзбекистон , 1994 йил.
5. Мирзиёев Ш.М. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир.”Тасвир нашриёт уйи Тошкент -2021.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-11-Ф-5847сон фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон фармони.